

RUS TILIDA O‘ZLASHGAN TURKIY SO‘ZLARNING QO‘LLANISHI

Negmadjanova Manzura Boltayevna

Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqola zamonaviy rus leksikasida turkiy tildan olingan lugʻaviy birliklar tahlil qilishga bagʻishlangan, turkiy soʻzlarning tarixiy va funksional jihatlari haqida fikr yuritilgan

Kalit soʻzlar: oʻzlashma soʻzlar, turkizmlar, yangilangan lugʻat, lingvistik kommunikatsiyalar.

Har qanday til oʻz taraqqiyotining tabiiy bosqichlarini yuzlab va minglab yillar davomida bosib oʻtib, har doim qoʻshni millatlar tillaridan soʻzlarni oʻzlashtiradi. Turkiy tillardan olingan (turkizmlar) hozirgi rus tilida keng qoʻllanmoqda. Tilshunoslik fanidagi ushbu atama bir vaqtning oʻzida barcha turkiy tillardan - toʻgʻridan-toʻgʻri yoki bilvosita (koʻpincha fors va arab tillaridan) kelgan ruscha soʻzlarni umumlashtiradi. Bugungi kunda rus tilida turkiy tillardan kelib chiqqan yuzlab toʻliq maʼnoli soʻzlar mavjud. Tematik jihatdan ular hayotning barcha sohalarini qamrab oladi. Bu esa uzoq tarixiy davr davomida turkiy xalqlarning rus madaniyati va turmush tarzi bilan yaqin aloqada boʻlganligi bilan izohlanadi.

Bir xalq boshqa xalqdan oʻzida yoʻq tushunchani olsa, oʻsha xalqning tili ham, tafakkuri ham yangi soʻz va tushuncha bilan boyiydi va bu juda ijobiy jarayon. Shu jihatdan olib qaraganda, tanga – деньги, oʻtyuk – utyug, oʻchoq – ochag, qaratash – karandash, qopqon – kapkan, tovar esh – tovarищ, ayron – ayran, tarvuz – arbut, qovurdoq – kavardak, yorliq – yarлык, ovul – aul soʻzlari rus tili va tafakkurini boyitgan. [3]

Turkiy tillardan rus, va umuman, slavyan tillariga soʻz oʻzlashishini quyidagi davrlarga boʻlib oʻrganish mumkin:

Moʻgʻul istilosidan oldingi davr turkiy soʻzlari

Tilimizdagi turkizmlarning asosiy qatlami XII – XIV asrlardagi mo‘g‘ul-tatar istilosi davrini qamrab oladi. Ammo XII asrga tegishli turkizmlar ham mavjud. Ushbu leksik birliklar kundalik va madaniy hayotda qo‘llanadigan umumiy tushunchalari bo‘lib, ularning ba‘zilari bolgar tilidan kelib chiqqan so‘zlar sifatida qayd etilgan. [1, B. 6]

Богатырь - "jasur", "qahramon" yoki "harbiy rahbar", rus xalq og‘zaki asarlari, qahramonlik eposida faol qollanadi, qadimgi turkiy “botir”. [2, B.9]

Орда – to‘da, tartibsiz olomon, ko‘chmanchi qabilalar ittifoqi. Rus leksikasida mo‘g‘ul-tatar bosqinidan oldin ham faol qo‘llangan. [2, B.244]

Шатёр - dastlab u fors tilidan catr - “to‘siq, chodir” bo‘lib, rus tiliga turkiy tillar orqali kirib kelgan. Bir qator slavyan tillarida (jumladan, rus, serb, bolgar, polyak, sloven) tarqalgan so‘z. [2, B.368]

Лошадь – ot, qadimgi turkiy tillardan (chuvashcha - “lasa”, qrim-tatar tilida – “alasa”) o‘zlashgan. [2, B.295]

Oltin O'rda davri turkizmlari

Mo‘g‘ul-tatarlar bosqinchilarining Rossiyaga bostirib kirishi oqibatida XIII-XIV asrlarda turkiy tillardan so‘zlarning keng o‘zlashishiga sabab bo‘ldi.

Turkiy so‘zlarning yangi qatori iqtisodiy faoliyat, amal va daraja, ichimlik va mahsulotlar, uy-ro‘zg‘or buyumlari, kiyim, poyafzal, zargarlik buyumlar hamda ob-havo hodisalari tushunchalarini qamrab olgan (деньги, казак, пюре, стакан, очаг, туман, буран, кафтан, сарафан, штаны, камыш, аркан, алмаз, серьги va hokazo).

Keling, bir nechta misollarni batafsil ko‘rib chiqaylik.

Деньги. Turkiy tillarda "tenga" so‘zi kumushdan yasalgan har qanday tanga ma‘nosini bildirgan - rus tiliga xuddi shunday ma‘no bilan XIV asrda o‘tgan. Shunisi qiziqki, bir qator tillarda (qirg‘iz, o‘zbek, qozoq) bu so‘zning ildizi ikkinchi ma‘noga ega – “tovushqon”. Gap shundaki, qadimgi davrlarda mo‘yna ko‘pincha odamlar tomonidan pul birligi sifatida ishlatilgan. [2, B.69]

Хозяин. So‘zning tarixi tatar-mo‘g‘ul istilosi davriga borib taqaladi. Dastlab fors tilida (“Hoja” – xo‘jayin) paydo bo‘lgan va turkiy shevalarga ko‘chib o‘tgan.

Колчан. Harbiy sohada to'g'ridan-to'g'ri o'zlashishning yorqin misoli - tatar “kolcan”, “kulcan” so'zidan kelib chiqqan. [2, B.163]

Стакан. “Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati”da “to'stug'on” - qimiz quyib ichiladigan idish; yog'och kosa deb izohlagan. [4]

Eng so'nggi o'zlashgan so'zlar

Mo'g'ul-tatar bosqinidan keyingi davrda turkiy so'zlarning tarqalishining asosiy sababi Usmonli turk imperiyasi madaniyatining kuchli ta'siri edi. Shuning uchun XVI – XIX asrlardagi ko'plab turkiy tillardan rus tiliga o'zlashgan so'zlar madaniy va maishiy sohaga tegishlidir (baraban, tovon, temir, tuzoq va boshqalar).

Ханжа. Bu so'z hozirgi rus tilida ikkiyuzlamachi odam ma'nosida ishlatiladi, lekin turkcha “chadzi” “hoji” degan ma'noni anglatadi, arab tilidan o'zlashgan. [1, B.29]

Мазут. Dastlab arabcha mahzulat – “chiqindi” degan ma'noni anglatadi; mazut neftni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindi, keyinchalik turkiy tillar orqali rus tiliga kirib kelgan. [2, B. 263]

Балбес. Barcha turkiy tillarda keng tarqalgan yana bir so'z. Tatarcha “bilmes” so'zi “johil”, qirg'izcha “bilbes” “ahmoq” degan ma'noni anglatadi. [1, B.109]

Чердак. Bu so'z turk, qrim-tatar va qaraim tillaridan olingan. Birinchi holda, qardak so'zi "balkon", ikkinchisida - "yuqori xona" degan ma'noni anglatadi.

Ushbu turkiy so'zlar slavyanlar, xususan, ruslar turmushiga chuqur singib ketganligi sababli ular ishtirokida qator rus xalq maqollari ijod qilingan: Хотя в орде, да в добре. Старших их в орде почитают. Хотя в орду, так пойду. Где хан, тут и орда. Один от Золотой орды, другой от рыжей бороды (V.Dаль. Poslovitsy russkogo naroda) (В.Даль. Пословицы русского народа) [3]

Shuningdek, turkiy so'zlar rus tili sinonimiyasini boyitgan: рынок - базар, ворона - карга, деревня - аул, телега - арба, гость - кунак, иноверец - гяур, метель - буран, канал - арык и т.д. va boshqalar.

Shu bilan birga, bilingvizm hodisasi haqida alohida to'xtalib o'tish joiz: O'zbekistonda hamon ikki tilda so'zlashuvchi va ko'p tilli aralash so'zlashuvchi odamlar doirasi keng. Sho'ro davrida voyaga yetgan va ta'lim olgan keksa avlod

vakillari orasida ikki tilli aholi nutqida “хорошо”, “короче”, “Иван ака”, “заказ сомса” kabi soʻz va iboralar uchrab turadi. Bunday "gibrid" soʻz va iboralar ikki til va ikki millatning asrlar osha chambarchas uygʻunlashuvidan darak beradi.

Xullas, muayyan tilda boshqa til soʻzining koʻpligi aslida oʻsha tillar egalarining hamkorlik aloqalari koʻp boʻlganligi va uzoq davom etganligini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Н.Н. Мухина. Восточные заимствования в современном русском языке: системно-описательный аспект, Владикавказ, 2019. – 204 с.

2. Н.С.Валгина, Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под редакцией Н.С. Валгиной. - Москва: Логос, 2002. 528 с. 3. Yorqinjon Odilov, Kolbasa, dengi, tamojnya: rus tilidagi turkiy soʻzlarni bilasizmi?. <https://sputniknews.uz/>, 09.10.2023

4. Orif Tolib. Bular aslida ruscha emas: rus tiliga oʻzlashgan turkiycha soʻzlar. <https://daryo.uz/>, 19.07.2023